

ҚОРАҚАЛПОҚ ПОЭМАЛАРИДА ТАСВИРЛАШ ВОСИТАЛАРИНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ВАЗИФАЛАРИ

Ш.Сайымбетов

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпағистон бўлими
Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Мақолада қорақалпоқ поэмаларида тасвирлаш воситаларининг бадиий-эстетик вазифалари ўрганилган. Қорақалпоқ поэмаларида тасвирланган метофора, метонимия, сифатлаш, ўхшатишларга тўқталиб, бу тасвирлаш воситаларининг ҳис-тўйғуни образли ифодалашда, қаҳрамон образ ва характери очиқда бадиий-эстетик хизмат кўрсатганлиги асослаб берилген.

Танч сўзлар: Поэма, троп, метафора, метонимия, сифатлаш, ўхшатиш.

Аннотация: В статье исследуются художественно-эстетические задачи средств художественного описания в каракалпакских поэмах. Опираясь на метафору, метонимию, определение и сравнение, описанные в каракалпакских поэмах, обосновывается, что эти описательные средства несли в себе художественно-эстетическую функцию на образное выражение чувств, раскрывающее образ и характер героя.

Ключевые слова: Поэма, троп, метафора, метонимия, эпитет, сравнение

Summary: The article examines the artistic and aesthetic tasks of the means of artistic description in Karakalpak poems. Based on metaphor, metonymy, definition and comparison described in Karakalpak poems, it is substantiated that

these descriptive means carried an artistic and aesthetic function for the figurative expression of feelings, revealing the image and character of the hero.

Key words: Poem, trope, metaphor, metonymy, epithet, comparison

Көркем шығармада қолланылатуғын сүүретлеу кураллары шығарманың көркемлігін асырыуға хызмет етеди. Көркем сүүретлеу куралларының қайсы түри болса да, сүүретленип атырған ўақыяларды, шығарма қахарманының минез-құлқы менен оның дўньяға болған көз-қарасларын, яки болмаса, ой-пикири менен ишки сезимлерин көркемлеп жеткерип бериўдиң көркемлик усылына айланады.

А.Квятовский көркем әдебияттағы көркем сүүретлеу куралларының хызметин былайынша түсиндирип: «сөз, сөз дизбеги ҳәм түсиникти образлы, көширмели мәниде пайдаланып, поэтикалық сөз саплау усылы. Оларға метафора, метонемия, синекдоха, гипербола, ирония, литота, эпитет, аллегория, перифразлар киреди» [1:312] деп көрсеткен болса, қарақалпақ поэмаларында бул көркем сүүретлеу кураллары түрлише көркем-эстетикалық хызметлерде қолланылған. Мысалы, И.Юсуповтың «Актрисаның ығбалы» (1956-1958) лиро-драмалық поэмасының Төрткүл клубында деген бөлиминде сәўлеленген мийнеткеш халықтың тилинен берилген сөзлерге итибар қаратсақ:

Көп ўақ жылан шақты бизди,

Енди азатбыз ҳалайық [10:10].

Келтирилген үзиндидеги «жылан шақты» сөзи туўра мәниде емес, аўыспалы мәниде метонимиялық усылда қолланылған. Жылан бул мийнеткеш халыққа зулымлығын өткерип, азап берген үстем класс ўәкиллери. Шайыр олардың зулымлық ҳәм жаўызлық ис-хәрекетлерин жанландырып сүүретлеу мақсетинде метонимиялық усылдан утымлы пайдаланған.

Қарақалпақ поэмаларында қолланылған эпитетлер менен теңеулерге келетуғын болсақ, оларда сөзлер туўра мәнисинен узақласып, аўыспалы мәнилерге ийе болып та келеди ямаса олар туўра мәнисинде турып-ақ, өзине тән көркемлик хызмет атқарады. Рус теоретиги Л.И.Тимофеев «теңеу көркем сүүретлеу қуралларының эпиўайы, дәслепки түри болып табылады» [8:213] – деп жазыў менен бирге, «теңеу, эпитет, гипербола хәм литоталарды хәмме көркемлеу қуралларының қурамына киргизе бермейтуғынлығын, лекин, олардың арасына шеклеу қойыўдың тийкарсыз екенлигин айрықша ескертип өтеди» [9:220].

И.Юсуповтың «Актрисаның ығбалы» (1956-1958) лиро-драмалық поэмасында, шайыр бас қахарман Әбдираманның тилинен берилген сөзлерде:

Қосық бул - өмирдің мәңги жолдасы,

Ол – дәрья, бәленттен алар сағасын [10:11] – деп қосықтың, поэзияның инсаният өмири ушын оғада зәрүр хәм әҳмийетли екенлигин, адам туўылғанынан баслап өлемен дегенге шекем мәңги жолдас болатуғынлығын қоспасыз, туўрыдан туўры сүүретлесе, екинши қатарда қосықты ағып турған дәрьяға мегзетиўи, оның сағасын бәлент таўлардан алатуғынлығын метафоралық усылда сүүретлеген. Және де, усы поэмадан келтирилген төмендеги қатарларға итибар қаратайық:

Қыз кеўли – ақ сандық. Гилтин теңизден,

Сүңгип тапқан ашар... [10:15].

Арыўханның тилинен:

Аўа от жүрекли сол бир адамды,

Сөзсиз сүйер едим, бирақ, мен оған,

Мүнәсип бола алсам... [10:17].

Арыўханның тилинен:

Мен саған, мынадай демекши едим:

Сен жап-жас жигитсең, нарсаң,

Көп болса, он сегиз жаста шығарсаң... [10:18].

Және, Арыўханның тилинен:

Албырақлап ушып турдым орнымнан:

Өйткени, таныдым ғарры сағалды [10:19].

Арыўханның тилинен:

Ал, қызлар – азат қус, услатпас енди,

Өзи келип гүлиңе қонбағаншелли [10:51].

Жоқарыда келтирилген мысаллардағы «қыз кеўли-ақ сандық» (Арыўханның), «от жүрекли» (Әбдираманның), «нарсаң» (Айманның), «ғарры сағалды» (Бегдиярдың), «азат қус» (жаңа заман қызларының) сыяқлы метафоралық сүўретлеўлер поэма қаҳарманларының образы менен характерлик өзгешеликлерин ашыўда дәл таўып қолланылған.

Талантлы шайыр И.Юсупов қарақалпақ поэмашылығына идея-тематикалық, жанрлық хәм стиллик жақтан да жаңалық енгизиў менен бирге, көркем сүўретлеў куралларының бир неше түрлерин шеберлик пенен пайдаланып барғанлығы поэмаларында айрықша көзге тасланады. Мысалы, оның «Дала әрманлары» (1964) лиро-романтикалық поэмасында еле адамзат табаны тиймеген Үстирт тегислигиниң саҳрайы тәбияты менен ондағы бар байлықты ашыў ушын атланыс жасаған мәрт адамлардың ерлик ислерин өз оқыўшысына көркемлик пенен тәсирли жеткерип бериўде шайырға метафоралық сүўретлеўлер қол келген.

Дала – тақыр төбе, аспан – көк

қалпақ...

...«Аспан – төңкерийўли қазан, жер –

жалпақ»,

Деген ески уғым далада туўылған.

Далада теңеў хэм мегзетиўлер көп,
...Дала-стадион, қуяш-отлы топ.

Баскетболшы қызлар командасындай,
Жүйиткип барар жалаң аяқ жәйранлар,
Жылқышы қышқырар судьясындай,
Жық-жық қарлығашлар – болельщик баллар [10:91-92].

Дурыс, шайыр сүүретлегениндей, тәбият хэм адамзат айырым тәрәплери менен бир-бирине уқсас хэм бири-бири менен органикалық байланыста өмир сүретуғын жанлы қубылыс есапланады. Шайыр Үстирт тәбияты менен Үстиртти өзлестириўшилердиң қахарманлық ислерин өз оқыўшысына тәсирли жеткерип бериў мақсетинде өзгеше метафоралық сүүретлеўлерден утымлы пайдаланған. Мысалы, адамзат табаны тиймеген Үстирт тегислигиниң даласын тақыр төбеге, кең стадионға, аспанды көк қалпаққа, төңкериўли қазанға, қуяшты отлы топқа, шық-шық еткен қарлығашларды болельщик балларға мегзетип, метафоралық усылда образлы сүүретлеген.

И.Юсупов қолланған дәретиўшилиқ усыл 1970-жылларға келип, лирикалық сезим толғаныслары менен жазылған шайыр Ғ.Сейтназаровтың «Сахра сазлары» (1976) поэмасына унамлы тәсир жасағанлығын төмендеги қосық қатарларынан көриўимизге болады:

Түсинде де күлимсиреп жүр екен,
Қулағына қысқаны тек гүл екен.

Сахра – сахна,

Оркестри – дослары,

Ал, ол болса, дирижёр боп тур екен [5:101]. Бул жерде шайыр қараўсыз жатқан меңиреў даланы, шөлди өзлестириўдиң инициаторы болған

қыздың досларын оркестрге, саҳраны саҳнаға мегзетип сүүретлеуи поэмада шеберлик пенен қолланылған өзгеше усыл есапланады.

Қарақалпақ поэмаларының көркемлик сыпатын арттырыўда белсенди хызмет атқарған көркемлеў қураллары қатарына метонимияларды киргизиўимизге болады. Метонимия – сөзлерди аўыспалы мәниде қурыўдың жетекши қуралларынан бири болып есапланады. Онда белгили бир затлар менен қубылыслар өзлерине қатнаслы ямаса жақын болған басқа атамалар менен аўыспалы мәниде қайта аталады. Метонимиядан поэмаларда тарийхий ҳақыйқатлықты көркем шынлыққа айландырыўда, социал турмыслық мәселелерге байланыслы көркем ой-пикирлерди образлы етип жеткериўде хэм шығарма идеясы менен қаҳарман характерлерин көркем тәсирли қылып ашыўда жийи пайдаланылғанлығын гүзетемиз. Усындай көркемлик формаларда сүүретленген метонимиялар А.Дабыловтың «Сөйлесе тарийх бетлери...» (1964), Т.Жумамуратовтың «Кийиктиң еки ылағы» (1957), Қ.Досановтың «Еки гүл» (1958-1959), Т.Сейтжановтың «Шегинген саҳра» (1960), «Әкем ҳаққында сөз» (1976), «Адасқан ығбал» (1977), Т.Мәтмуратовтың «Садықлық» (1970), М.Сейтниязовтың «Ўатан гедайы» (1972-1974) поэмаларында ушырасады. Мәселен:

Ол – апаты мына дүньяның.

Ол – апаты мына өмирдиң [6:63].

М.Сейтниязовтың «Ўатан гедайы» лирикалық поэмасынан келтирилген бул қосық қатарларында шайыр метонимиялық сүүретлеў арқалы фашист басқыншыларының алып келген урысы, адамзат өмири ушын үлкен дәрт, үлкен қайғы болғанлығын тәсирли сүүретлеген.

Екинши жәхән урысының инсан өмирине алып келген аўыр апатшылығы шайыр Т.Мәтмуратовтың «Садықлық» лирикалық поэмасында да метонимиялық усылда төмендегише сәўлеленеди:

Өткинши бултлар өтеди,

Жулдызлар қалар аспанда.

Күт сүйиклим көктеги,

Жулдызлар жымыңласқанда [2:127]. Бул жерде шайыр поэма қахарманы Қунназардың урысқа кетип баратырып, келиншеги Гүлзийбаға айтқан сөзлерин «қара бултлар сыяқлы, бул қара күнлер де, яғный, урыста өткинши, көктеги жулдызлар мәңгилик сыяқлы, биз екеуимиздиң мухаббатымыз мәңгилик, сонлықтан да, мен келемен, мени аспанда жулдызлар жымыңласқанда, куўанышлы күнлерде күт» деген идеяны бериў ушын метонимияны үйлесимли қоллана алғанлығы сезилип турады.

Шығарма қахарманларының сыртқы көринисин ямаса ишки кеўил дүньясын көркемлик пенен ашып бериўде, эпитетлер басқа көркем сүүретлеў куралларына қарағанда кең мүмкиншиликлерге ийе болады. Сол ушын да, олар қарақалпақ поэмаларында қахарман портретин көркем сөз бенен сызыўда әҳмийетли орын ийелегенлиги менен көзге түседи. Мәселен:

Бул үлкеде қыз жаўанлар қара қаш,

Қара торы, кең жаўырын, қара шаш... [7:170]

Белгили шайыр хәм жазыўшы Т.Сейтжановтың «Шегинген сахра» поэмасынан алынған бул үзиндиде эпитетлер, хаял-қызлардың түр-түсин, гөззаллығын көркемлик пенен сүүретлеўде айрықша хызмет атқарған.

Қарақалпақ поэмаларында кең қолланылған сүүретлеў кураллары қатарына теңеўлерди киргизиўимизге болады. Теңеў – көркем сөз ийелери тәрeпинен әдебий шығармаларда өнимли пайдаланылатуғын көркем сүүретлеў усулларынан бири болып есапланады. Яғный, белгили илипаз А.Пирназаровтың сөзи менен айтқанда, «улыўма шайырлардың шығармаларында көркем сүүретлеў кураллары ишинен теңеўлердиң жийирек қолланылатуғынлығын байқаймыз. Бул заңлы да, өйткени бир нәрсени соған қандай да жағынан уқаслығы бар екинши бир нәрсе менен салыстырыў турмыста, өмирде, пикир билдириўде көбирек талап етиледи» [3:65-66]. Троптың бул түринде ўақыя-хәдийселер, қахарманлар, затлар менен кубылыслар шығармадағы образлылық пенен тәсирликти күшейтиў ушын

басқа затларға теңелип сүүретленеди. Мәселен, Ғ.Сейтназаровтың «Темир казық» поэмасына итибар қаратсақ, онда шайыр өз өмирин илим изертлеўге бағыш еткен Беруний образын жасаўда, теңеўлерден үнемли пайдаланып отырғанлығын гүзетемиз:

Ол тутқында сунқар киби,

Қайта түлеп жайнап кетти.

«Ақыл кәни» деген аты,

Елден елге тарап кетти [5:5].

Келтирилген үзиндиниң биринши қатарында шайыр сунқар киби теңеўин қолланыў арқалы аўыр тосқынлықларға ушырап, тутқында жатса да тынбай изленип, илим сырларын терең үйрениўге бел байлаған Беруний образын көркем тәсирли етип ашып бергенлиги сезиледи.

Улыўма жуўмақтастырып айтқанда, биз өткен әсирдиң поэмалардың қурылысында айырым көркем сүүретлеў қураллары хәр қыйлы көркем-эстетикалық хызметлерде қолланылғанлығына мысаллардың жәрдемінде қысқаша тоқтап өттик. Шайырлар көркемлеў қуралларының метафора, метонимия, эпитет, теңеў сыяқлы түрлеринен шебер пайдаланыў арқалы тилдиң көркемлик сыпатын, тәсиршеңлигин арттырыўға, ой-пикирди образлы етип жеткериўге, шығарма қаҳарманларының образ хәм характерин көркем анық ашып бериўге ерискен.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Квятковский А. Поэтический словарь. Москва.: Советская энциклопедия, 1968.
2. Мәтмуратов Т. Ашылысыў (Қосықлар хәм поэмалар). – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
3. Пирназаров. А. Күнхожа, Әжинияз, Сыдық шығармаларында қолланылған дөретиўшилиқ усыллар. Монография: – Нөкис: Билим, 2000.

4. Сейтназаров Ғ. Саҳра сазлары. Поэма // «Әмиўдәрья» журналы. – Нөкис: 1977, №6.
5. Сейтназаров Ғ. Темир қазық. Поэма // Әмиўдәрья. – Нөкис, 1979. – №6.
6. Сейтниязов М. Бир гәпим бар. Қосықлар хәм поэмалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1987.
7. Сейтжанов Т. Шығармалары. I том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992.
8. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – Москва: Просвещение, 1966.
9. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – Москва: Просвещение, 1971.
10. Юсупов И. Тумарис хәм басқа поэмалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974.